

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
<http://www.saratov.arbitr.ru>; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

О признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении
процедуры реализации имущества гражданина

город Саратов

Дело № А57-20326/2025

03 октября 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 22 сентября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 03 октября 2025 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алексешиной Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника - Ивановой (Самылкиной) Светланы Анатольевны (01.06.1990 года рождения, место рождения пос. Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской области, адрес регистрации: 410515, Саратовская обл., р.п. Красный Текстильщик, ул. М. Горького, д. 8/2, ИНН 643206229200, СНИЛС 153-080-791 49) о признании несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление Ивановой (Самылкина) Светланы Анатольевны о признании несостоятельным (банкротом), введении процедуры реализации имущества, утверждении финансового управляющего из числа членов Ассоциации «МСКСО ПАУ «Содружество» (355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 б).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13.08.2025 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно

предмета спора, привлечены: Иванов Дмитрий Павлович, Отдел опеки и попечительства администрации Гагаринского муниципального района Саратовской области.

Судебное заседание, по рассмотрению обоснованности признания должника несостоятельным (банкротом), назначено на 22 сентября 2025 года.

Должник, третьи лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрения дела, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - <http://www.saratov.arbitr.ru>.

Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

Из саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий должника, поступила информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям статей 20, 20.2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», с обосновывающими документами, которые приобщены к материалам дела.

В материалы дела должник представил ходатайство о рассмотрении обоснованности заявления в его отсутствие.

Заявленное ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, спор рассмотрен по существу.

Исследовав представленные доказательства, суд считает возможным признать Иванову (Самылкину) Светлану Анатольевну несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении нее процедуру реализации имущества по следующим основаниям.

Иванова (Самылкина) Светлана Анатольевна на момент обращения в суд имеет перед своими кредиторами неисполненные денежные обязательства в общей сумме 1 259 730,56 руб., в том числе:

№	Кредитор	Основание возникновения обязательств	Сумма задолженности
1	ПАО Сбербанк	Договор займа (кредита) №1586831 от 15.08.2024 г.	24 952,37 руб.
		Договор займа (кредита) №1331039 от 10.07.2024 г.	60 221,80 руб.
		Договор займа (кредита) №1442906 от 26.07.2024 г.	18 834, 68 руб.

		Договор займа (кредита) №1333300 от 10.07.2024 г.	61 300, 53 руб.
		Договор займа (кредита) №1475730 от 15.08.2023 г.	59 744, 99 руб.
		Договор займа (кредита) №1509431 от 04.08.2024 г.	18 535, 88 руб.
		Договор займа (кредита) №1107379 от 10.06.2024 г.	24 805, 37 руб.
		Договор займа (кредита) №1531174 от 07.08.2024 г.	5 015, 18 руб.
		Кредитный договор №1106269 от 24.06.2023 г.	115 091,72 руб.
		Кредитный договор 0607-Р- 11536459660 от 26.01.2024 г.	104 293,68 руб.
		Договор займа (кредита)	59 998, 09 руб.
		Договор займа (кредита)	60 663, 17 руб.
		Договор займа (кредита)	73 271 43 руб.
		Договор займа (кредита)	58 804,7 руб.
		Договор займа (кредита)	105 699, 71 руб.
2	АО «ТБанк»	Договор займа (кредита)	101 987, 76 руб.
		Договор займа (кредита)	23 929, 54 руб.
		Договор займа (кредита)	56 004, 92 руб.
		Договор займа (кредита)	188 441,04 руб.
3	ООО «Престо»	Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	725 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	1 701 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	792 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	453 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	8 656 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	8 008 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	11 325 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	4 458 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	1 277 руб.
		Договор поручения на приобретение товаров от 30.06.2025 с ООО «Вайлдберриз Банк»	739 руб.

За должником зарегистрировано имущество:

- Жилой дом, адрес: г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. М. Горького, 8/2, площадь: 53 кв.м., доля владения: j, кадастровый номер: 64:32:074472:20,

- Земельный участок, адрес: г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. М. Горького, 8, площадь: 981, кв.м., доля владения: j, Кадастровый номер: 64:32:074472:19.

Должник официально трудоустроен в ГУХ «саратовская областная станция скорой медицинской помощи» в должности фельшера скорой медицинской помощи, согласно заявления, среднемесячная заработная плата составляет 39 777 руб.

Иванова (Самылкина) Светлана Анатольевна состоит в зарегистрированном браке с Ивановым Дмитрием Павловичем с 02.08.2014 года, имеет на иждивении несовершеннолетних детей: Иванова Анна Дмитриевна, 20.12.2014 года рождения, Иванова Полина Дмитриевна, 16.06.2017 года рождения.

Должник не состоит на учете в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, ранее не судим.

В силу статьи 213.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

Статьей 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений:

о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина;

о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения;

о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина.

Определение о признании обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего Федерального закона, требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана неплатежеспособность гражданина.

Заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику с учетом абзаца четвертого пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве составляют в совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев со дня, когда они должны были быть исполнены (пункт 2 статьи 33 и пункт 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве).

Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (пункт 3 статьи 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Из представленных в дело документов следует, что имеющегося у должника имущества и денежных средств недостаточно для погашения задолженности.

Согласно статье 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального Закона от 29.06.2015г. № 154-ФЗ, арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если:

гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом;

собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Федерального закона;

арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;

производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего Федерального закона;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

Такое ходатайство суду было представлено должником в заявлении о признании его банкротом.

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Учитывая изложенное, суд считает, что реструктуризация долгов должника невозможна вследствие наличия задолженности в размере 1 259 730,56 руб. и отсутствия денежных средств и достаточного имущества для ее погашения.

В связи с вышеизложенным, суд считает необходимым признать Иванову (Самылкину) Светлану Анатольевну несостоятельным (банкротом), открыть в отношении нее процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.

Пунктом 2 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона и настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту признания гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов.

Пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве предусматривают, что в заявлении о признании должника банкротом указывается саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.

В силу статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина.

В качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий должником указана Ассоциация «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, дом 9 «б»), которая представила информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Баловой Марии Николаевны (ИНН 054705058739, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих, членов Ассоциации № 454, адрес для корреспонденции Баловой М.Н.: 410012 г. Саратов, ул. Большая казачья, д. 49/65, оф. 706) требованиям статей 20, 20.2. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Пунктами 3,4 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено:

- вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей;
- фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура;
- выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной суммы вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Должником внесены денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000,00 рублей на депозитный счет Арбитражного суда Саратовской области, что подтверждается платежным поручением №815947 от 25.07.2025 г. на сумму 25 000 рублей.

На основании изложенного суд считает возможным утвердить в качестве финансового управляющего должника Балову Марию Николаевну, члена Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, дом 9 «б»).

Руководствуясь статьями 6, 52, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Признать должника – Иванову (Самылкину) Светлану Анатольевну (01.06.1990 года рождения, место рождения пос. Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской области, адрес регистрации: 410515, Саратовская обл., р.п. Красный Текстильщик, ул. М. Горького, д. 8/2, ИНН 643206229200, СНИЛС 153-080-791 49) несостоятельным (банкротом).

Ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев, до 22 марта 2026 года.

Утвердить финансовым управляющим должника Балову Марию Николаевну (ИНН 054705058739, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих, членов Ассоциации № 454, адрес для корреспонденции Баловой М.Н.: 410012 г. Саратов, ул. Большая казачья, д. 49/65, оф. 706), члена Ассоциации «Межрегиональная Северо-

Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, дом 9 «б»).

Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры реализации имущества гражданина.

Финансовому управляющему не позднее, чем за пять дней до истечения срока, на который введена процедура реализации имущества гражданина, представить в суд:

- письменное мотивированное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина с указанием мероприятий, проведенных в период процедуры, и доводами о наличии либо об отсутствии оснований для применения в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств с приложением документов в обоснование таких доводов;

- доказательства направления отчета и ходатайства о завершении процедуры банкротства в адрес лиц, участвующих в деле.

- отчет финансового управляющего о своей деятельности;

- отчет финансового управляющего об использовании денежных средств;

- реестр требований кредиторов должника; анализ финансового состояния должника;

- заключение о наличии либо об отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства;

- заключение о наличии либо об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника;

- доказательства направления в адрес известных кредиторов уведомления о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина;

- опись имущества должника;

- документы, подтверждающие реализацию имущества гражданина (при наличии);

- доказательства погашения требований кредиторов (в случае полного или частичного погашения).

При отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина срок указанной процедуры считается продленным на шесть месяцев. Полномочия финансового управляющего продляются на тот же срок.

В этом случае финансовому управляющему в кратчайшие сроки, но не позднее, чем за пять дней до истечения срока, на который продлена процедура реализации имущества гражданина, представить в суд документы, перечень которых приведен выше.

Разрешить финансовому управляющему без предварительного обращения в суд запрашивать и получать на руки сведения и информацию в отношении должника, супруга должника (в том числе бывшего), близких родственников (дети, родители) за исследуемый период из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС); у органов, осуществляющих учет и регистрацию движимого имущества (автомобилотранспорта, маломерных судов, других видов техники, в том числе тракторов и самоходных машин, оружия); у органов, осуществляющих учет и государственную регистрацию недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество; у органов, осуществляющих учет и регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности; у Федеральной налоговой службы в отношении счетов в кредитных и иных организациях, доходов, участия в уставном капитале юридических лиц, занятии должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Должнику разъясняется, что согласно пункту 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Если гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, освобождение гражданина от обязательств по результатам проведения процедур банкротства не допускается (пункт 3, 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока

подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Саратовской области.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте арбитражного суда <http://www.saratov.arbitr.ru> в информационном ресурсе «Мой арбитр» – <http://my.arbitr.ru>.

Судья

Е.В. Шкунова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 11.08.2025 5:06:04
Кому выдана Шкунова Елена Викторовна